

OLIIY TA'LIM MUASSASALARIDA KOPLAENS NAZORATNI TADBIIQ ETISH MASALALARI

Mamadjanova Tuygunoy Axmadjanovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti "Iqtisodiyot" kafedrasini mudiri, PhD, dotsent

Ismatillayev Boypo'lat Xushvaqto'vich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8254132>

Xorijiy amaliyot tahlili shuni ko'rsatdiki, bozor iqtisodiyoti qonunlarga asoslangan mamlakatlarda korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida davlat va xususiy sektor ishtirokchilarining xalqaro standartlar, qonun hujjatlari va boshqa zamonaviy usullarga muvofiq samarali faoliyat yuritishini ta'minlovchi muhim vositalardan biri o'z tarkibida korrupsiyaga qarshi kurashish komplayens nazorat (compliance control) tizimini tashkil etish hisoblanadi.

Korrupsiyaga qarshi komplayens nazorati – davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari, xo'jalik yurituvchi sub'yektlar faoliyatini korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi xalqaro standartlar, qonun va boshqa me'yoriy huquqiy hujjatlarga muvofiq tashkil etuvchi, korrupsiya xavf-xatarlari, manfaatlar to'qnashuvini o'z vaqtida aniqlash va chek qo'yish, qonun buzilishi va korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar haqida xabar berishni o'zida mujassam etgan profilaktik tizimdir.

Komplayens nazorat tizimi ilk bor AQShda 1906 yilda vujudga keldi. Bunga zaruriyat mamlakat iqtisodiyotida xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan kompaniya va korporatsiyalarning tashkil etilishi bilan bog'liqdir.

O'tgan asrning ikkinchi yarmidan bugungi kunlarga yirik kompaniyalar bilan bo'lgan nizoli vaziyatlar (Volkswagen, Daimler, Siemens (Germaniya) Odenbrecht, Petrobras (Braziliya), Samsung Group, Hyundai Motor Co. (Koreya Respublikasi), BAE Systems (Buyuk Britaniya), Baker Hughes Inc, Panalpina World Transport (AQSh) va boshqalar) xususiy sektorda korrupsiyaga qarshi kurashish tizimlarni tubdan isloh etishni taqozo qildi.

Bugungi kunda "Baker and McKenzie" xalqaro yuridik firmaning 2019 yilgi rasmiy ma'lumotlariga asosan 150 dan ortiq mamlakatlardagi kompaniyalarida korrupsiyaga qarshi komplayens nazorat tizimi joriy etilgan.

Masalan, birgina Buyuk Britaniyaning 1 mlrd. funt sterling kapitalga ega bo'lgan 800 dan ortiq korporatsiya va banklarida tashkil etilgan ushbu tizim turli korrupsiya xavflaridan himoya qiluvchi kompleks choralar sifatida baholandi va hozirda uning samarali jihatlardan keng qo'llanilib kelinmoqda.

Fransiyada 800 000 yevrodan oshiq kapitalga ega bo'lgan barcha korporatsiya va banklar korrupsiyaga qarshi komplayens nazorat tizimlarini joriy etgan bo'lishlari shart.

Komplayens nazorat tizimini joriy etish bo'yicha samarali tajribaga ega mamlakatlar amaliyotiga muvofiq ushbu xizmat eng keng tarqalgan quyidagi ikkita modeli qo'llaniladi:

1. Kompaniya va tashkilot faoliyatini faqatgina mavjud o'rnatilgan ichki qonun va qoidalarga muvofiq tashkil etishga qaratiladi. Bunda komplayens xizmatini joriy etilishi minimal qoidalar bilan cheklanadi.

2. Komplayens nazorat tizimining tashkil etilishi korrupsiya xavflari baholashda xalqaro tashkilotlarning (Bazel bank qo'mitasining tavsiyalari, Xalqaro komplayens assotsiatsiyasi)

tavsiyalariga asoslanadi va bu modelda komplayens xizmatning maqomi, vazifasi, faoliyat doirasi asosan xalqaro standart va tavsiyalarga asoslanadi.

Mazkur ikki modelning o'zaro farqli jihati, birinchi modelda komplayens nazorat tizimini o'zida tashkil etayotgan kompaniya yoki tashkilot mavjud qonunlik me'yorlari yoki o'zi ishlab chiqqan ichki qoidalar bilan tartibga solinadi va joriy etishning minimal talablari bilan cheklanadi.

Ikkinchi modelda esa faoliyatni tashkil etish nafaqat milliy qonunchilik, balki xalqaro standartlar va tashkilotlarning tavsiyalari asosida joriy etiladi. Ushbu shaklda ichki qonunchilik normalarida ko'zda tutilmagan korrupsiya xavflariga faoliyat mos keladigan qo'shimcha profilaktik qoidalarni joriy etish mumkin bo'ladi.

Mazkur tajriba samaradorligi bilan ajralib turadi va asosan yirik iqtisodiy salohiyatga ega AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Xitoy kabi davlatlar amaliyotiga to'g'ri keladi.[13]

Oliy ta'lim muassasalari barqarorligini ta'minlash uchun birinchi navbatda ularda faoliyat oliub borayotgan hodimlar daromadlarini oshirib boorish va hodimlar o'rtasida halollik vaksinasini ommalashtirish va jamoalarda kompleans-nazoratni yo'lga qo'yish lozim bo'ladi. Buning uchun oliy ta'lim muassasalari oliy ta'limni rivojlantirish 2030 Konserpsiyasiga amal qilish talab etiladi. Oliy ta'limda to'g'ri boshqaruvni yo'lga qo'yish, hodimlarni qonunlarga amal qilgan holda ishga qabul qilish ishlarini to'g'ri yo'lga qo'ya olmagan tashkilotlarda muammoli vaziyatlar vujudga keladi. Aynan bunday muammoli vaziyatlar esa qitisodiy jinoyatlarga, korrupsiya, neopotizmga olib kelishi, hamda oliy ta'lim muassasalari reputatsiyasiga juda salbiy ta'sir qilishi mumkin. Shu bois bunday holatalr bo'lishini oldini olish, barqaror vaziyatni yaratish uchun iqtisodiy jinoyatlarni oldini olish mexanizmlarini ishlab chiqish va amaliyotga tadbiiq etilishi lozim.

Oliy ta'lim tizimini rivojlantirish va barqaror faoliyatiga erishish uchun eng avvalo unda iqtisodiy jinoyatlarni oldini olish muhim ahamiyatga ega. Bu masalaning turli jihatlarini bir qancha olimlar o'zlarining tadqiqot ishlarida ko'rib chiqqanlar. Masalan, dunyo olimlaridan, V.N.Borkov [1], B.F.Voljenkin [2], B.F.Zdravomyslov [3], A.N.Ignatov, Yu.A.Krasikov, T.V. kabi olimlar o'z ishlarida ko'rib chiqilgan. Kondrashova, V. M. Lebedev, A. S. Mixlin, A. F. Nozdrachev, A. I. Rarog, A. V. Shnitenkov, va boshqalar.

Oliy ta'limda iqtisodiy jinoyatlarni oldini olish va uning mexanimzlarini nazariy va uslubiy asoslarini O.Y.Baev [4], R.S. Belkin [5], A.N. Vasilev [6], I.A. Vozgrin [7], V.K. Gavlo [8], I.F. Gerasimov [9], L.Ya. Drapkin [10], E.P. Ischenko [11], B.N. Karagodin, A.N. Kolesnichenko, V.P. Lavrov, I.M. Luzgin, Ya.M. Mazunin, S.P. Mitrichev, G.N. Mudyugin, V.A. Obrastsov, N.I. Porubov, N.A. Selivanov, A.G. Filippov, A.N. Xoliqov, N.P. Yablokov va boshqalar.

Bugungi globallashuv davrida oliy ta'lim muassasalarida iqtisodiy jinoyatlarning oldini olish bir qancha sabablarga ko'ra dolzarb hisoblanadi:

Globalashuvning jadal o'sishi. Globalashuvning jadal o'sishi bilan oliy ta'lim muassasalari moliyaviy operatsiyalar va xalqaro hamkorlar bilan hamkorlikni kuchaytirib, global miqyosda bog'lanib bormoqda. Bu institutlarning moliyaviy barqarorligi va obro'siga putur yetkazishi mumkin bo'lgan o'zlashtirish, firibgarlik va korrupsiya kabi iqtisodiy jinoyatlar uchun yangi imkoniyatlar yaratdi. [12]

Globalashuv moliyaviy operatsiyalarning murakkabligini oshirishga olib keldi, bu esa iqtisodiy jinoyatlarning fosh etilishini osonlashtirdi. Bu murakkablik oliy ta'lim

muassasalaridan iqtisodiy jinoyatlarning oldini olish va aniqlash uchun yanada murakkab va mustahkam moliyaviy boshqaruv tizimlarini joriy etishni talab qiladi.[13]

Globallashuv davrida oliy o'quv yurtlari uchun ulush har qachongidan ham yuqori. Iqtisodiy jinoyatlar jiddiy moliyaviy yo'qotishlarga, qonuniy jazolarga va obro'ga putur yetkazishi qiyin bo'lgan zararga olib kelishi mumkin. Bu muassasaning moliyaviy barqarorligi va barqarorligi uchun uzoq muddatli salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin.[14]

Oliy o'quv yurtlarida iqtisodiy jinoyatlarning rivojlanishi talabalarga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Oliy o'quv yurtlarida moliyaviy nomuvofiqliklar yuzaga kelganda, ta'lim sifatini yaxshilashga bag'ishlanishi kerak bo'lgan resurslar shaxsiy manfaatlar yoki boshqa noo'rin foydalanish uchun yo'naltirilishi mumkin. Bu ta'lim sifatining pasayishiga olib kelishi mumkin, bu esa talabalarining ta'lim natijalari va martaba istiqbollari ta'sir qilishi mumkin.

Bundan tashqari, talabalar o'z muassasalaridagi moliyaviy nomuvofiqliklar to'g'risida xabardor bo'lganda, bu ularning ta'lim tizimiga bo'lgan ishonchini va o'qituvchilari va ma'murlarining yaxlitligini buzishi mumkin. Bu oliy o'quv yurtlariga nisbatan umidsizlik va shubha hissini keltirib chiqarishi mumkin, bu oxir-oqibat ularning motivatsiyasi va o'qishga bo'lgan sadoqatiga ta'sir qilishi mumkin. Oliy ta'limdagi iqtisodiy jinoyatlar talabalar uchun moliyaviy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, agar muassasa noto'g'ri boshqaruv yoki korrupsiya tufayli moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelsa, dasturlarni qisqartirish yoki talabalar xizmatlarini qisqartirish kerak bo'lishi mumkin, bu esa ta'lim sifatiga ta'sir qilishi va talabalarining imkoniyatlarini cheklashi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, oliy ta'limda iqtisodiy jinoyatlarning rivojlanishi talabalarga ta'lim sifati va ularning ta'lim tizimini umumiy idrok etishi nuqtai nazaridan salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun shaffoflik, hisobdorlik va axloqiy xulq-atvorning eng yuqori standartlarini targ'ib qilish uchun oliy ta'limdagi moliyaviy nomuvofiqliklarni hal qilish muhimdir, bu oxir-oqibat talabalar va umuman ta'lim tizimiga foyda keltirishi mumkin. Ha, korrupsiya oliy ta'limda eng ko'p tarqalgan iqtisodiy jinoyatlardan biridir. Korrupsiya turli shakllarda bo'lishi mumkin, jumladan poraxo'rlik, o'g'irlik, firibgarlik va qarindoshlik va boshqalar. Oliy ta'lim sharoitida korrupsiya turli darajalarda, qabul jarayonidan tortib ilmiy darajalar berish va tadqiqotlarni moliyalashtirishgacha bo'lishi mumkin.

Oliy ta'lim tizimida uchrab turgan korrupsion holatlarni ham bir nechta guruhga bo'lib tasniflash mumkin bo'lib, ular quyidagilardir:

- qabul qilish yoki yaxshi baholar evaziga universitet mutasaddilari yoki professor-o'qituvchilarining poraxo'rliqi;
- tadqiqot yoki talabalar stipendiyalari uchun mo'ljallangan mablag'larni o'zlashtirish;
- ishga qabul qilish yoki lavozimga ko'tarilish qarorlarida do'stlar yoki oila a'zolariga nisbatan favoritizm;
- tadqiqotni moliyalashtirishda yoki xususiy kompaniyalar bilan hamkorlikda manfaatlar to'qnashuvi;
- tadqiqot grantlari yoki ilmiy lavozimlarni ta'minlash uchun plagiat yoki akademik firibgarlik;

Oliy ta'limdagi korrupsiyaning oqibatlari, shu jumladan ta'lim sifatining pasayishi, jamoatchilikning ta'lim tizimiga bo'lgan ishonchining yo'qolishi va muassasa obro'siga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun oliy ta'limda korrupsiyaning oldini olish va aniqlash

bo'yicha shaffoflikni ta'minlash, boshqaruv mexanizmlarini kuchaytirish, axloq va yaxlitlik bo'yicha ta'lim va tarbiya berish kabi choralarni ko'rish muhimdir.

Oliy ta'lim sohasidagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash istiqbollari ko'p qirrali va kompleks yondashuvni talab qiladi. Bulardan kelib chiqib, oliy ta'lim tizimida iqtisodiy jinoyatlarni oldini olish uchun quyidagi ko'plab iqtisodiy vazifalar mavjudligini ta'kidlamoqchimiz:

- mamlakatlar oliy ta'limdagi iqtisodiy jinoyatlarning to'g'ri belgilanishi va jinoiy javobgarlikka tortilishini ta'minlash uchun o'zlarining huquqiy asoslarini mustahkamlashda davom etishlari mumkin. Bundan tashqari, ushbu jinoyatlar uchun jazo potentsial huquqbuzarlarni oldini olish uchun tegishli darajada og'ir bo'lishi kerak.

- oliy ta'limda iqtisodiy jinoyatlarning salbiy ta'siri to'g'risida xabardorlik va ma'lumotni oshirish zarur. Bunga universitet xodimlari va talabalari uchun o'quv dasturlari, shuningdek, jamoatchilikni xabardor qilish kampaniyalari kirishi mumkin.

- oliy o'quv yurtlarida iqtisodiy jinoyatlar to'g'risida xabar berishni rag'batlantirish ushbu jinoyatlarning oldini olish va aniqlashga yordam beradi. Bunga maxfiy hisobot mexanizmlarini yaratish va xabar beruvchilarni himoya qilish kiradi.

- mamlakatlar oliy ta'limdagi iqtisodiy jinoyatlar samarali tekshirilishi va jinoiy javobgarlikka tortilishini ta'minlash uchun o'zlarining ijro mexanizmlarini kuchaytirishi mumkin. Bunga korrupsiyaga qarshi maxsus bo'linmalarni tashkil etish va huquqni muhofaza qilish organlari uchun etarli resurslar va treninglar berish kiradi.

- xalqaro hamkorlik transchegaraviy o'lchovga ega bo'lgan oliy o'quv yurtlarida iqtisodiy jinoyatlarning oldini olish va tergov qilishga yordam beradi. Bunga ma'lumot almashish va eng yaxshi amaliyotlar, shuningdek tergov va prokuratura sohasida hamkorlik qilish kiradi. Oliy ta'lim sohasidagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash barcha manfaatdor tomonlardan, shu jumladan hukumatlar, universitetlar, fuqarolik jamiyati tashkilotlari va xalqaro organlardan barqaror va kelishilgan harakatlarni talab qiladi. Muvaffaqiyat istiqbollari ushbu masalani hal qilish bo'yicha umumiy majburiyat mavjud bo'lganda va harakatlar muvofiqlashtirilgan va keng qamrovli bo'lganda katta bo'ladi.

Oliy ta'limda iqtisodiy jinoyatlarni oldini olish bo'yicha tahlillar olib borish natijasida quyidagi xulosalarni keltirish mumkin:

- iqtisodiy jinoyatlar tarixiy o'zgarishlarni o'rganishga yordam beradi. Bu tarixiy o'zgarishlar oldin kelgan jinoyatlarning sabablari va ularning nasosiyatlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu, tahlil o'tilgan javoblar, umumiy konsepsiyalar va usullarni yashiradi.

- iqtisodiy jinoyatlarni oldini olishda qonun hujjatlari foydali bo'lishi mumkin. Bu hujjatlarda, jinoyatni tushunish uchun zarur bo'lgan ko'rsatmalar, nazorat va ta'limatlar mavjud. Bunday hujjatlarni o'rganish yordamida, insonlar iqtisodiy jinoyatlar haqida tafsilotli ma'lumotlarga ega bo'lishlari mumkin.

- statistik ma'lumotlar, iqtisodiy jinoyatlarning qaysi turlari ko'p yuzaga kelishining sababi bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, statistik ma'lumotlar, iqtisodiy jinoyatlarning keng ko'rib chiqiladigan tasvirlashlari va ta'limotlari yaratishda ham yordam beradi.

iqtisodiy fanlar, iqtisodiy jinoyatlar haqida tahlil qilish uchun bir qator ma'lumotlarga ega bo'lishlari mumkin. Bu fanlar, jinoyatlarni aniqlash va ularni to'g'ridan-to'g'ri oldini olish uchun tushunishlari zarur bo'lgan iqtisodiy qonuniy asoslar va davlat siyosatini o'rganishadi.

References:

1. Borkov, V.N. Rasmiy jinoyatlar: jinoyat-huquqiy taqiqlarning kvalifikatsiyasi, tizimi va mazmuni: monografiya / V.N. Borkov. Omsk, 2010. 272 b.
2. Voljenkin, B.V. Rasmiy jinoyatlar: qonunchilik va sud amaliyotiga sharh / B.V. Voljenkin. SPb., 2005. 560 b.
3. Zheltobryuxov, S. Qarama-qarshilik tergov harakati sifatida o'zini oqlamaydi / S. Zheltobryuxov // Ros. adolat. 2008. No 1. S. 56-58.
4. Baev, O.Ya. Tergov harakatlarining taktikasi: darslik. nafaqa / O.Ya. Baev. M., 2013. 456 b.
5. Belkin, R.S. Kriminalistika: muammolar, tendentsiyalar, istiqbollar. Nazariyadan amaliyotga / R.S. Belkin. M., 1997. 304 b.
6. Vasilev, A.N. Sovet kriminalistikasi kursiga kirish / A.N. Vasilev. M., 1962. 28 b
7. Vozgrin, I.A. Kriminalistikaga kirish: tarix, nazariya asoslari, bibliografiya / I.A. Vozgrin. SPb., 2003. 475 b.
8. Gavlo, V.K. Jinoyatlarning alohida turlarini tergov qilish metodologiyasini qo'llashning nazariy muammolari va amaliyoti / V.K. Gavlo. Tomsk, 1985. 250 b.
9. Gerasimov I.F. Jinoyatlarni tergov qilish metodologiyasining umumiy qoidalari / I.F. Gerasimov, E.V. Cyplenkov. M., 2005. 672 b.
10. Drapkin, L.Ya. Jinoyatlarning ayrim turlarini tergov qilish usullari / L.Ya. Drapkin, V.N. Karagodin. Yekaterinburg, 1998. 47 b.
11. Ishchenko, E.P. Tergov faoliyatini axborot bilan ta'minlash / E.P. Ishchenko. M., 2011. 168 b.
12. Mamadjanova, T. A., & Baymirzaev, D. N. (2019). The possibility of increasing the export potential of fruits and vegetables in Uzbekistan. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(3), 120-124.
13. <https://uzpharmagency.uz/oz/news/korrupsiyaga-qarshi-komplayens-nazorati-u-nima-va-korrupsiyaga-qay-darajada-barham-bera-oladi>.